

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ДІАЛОГОВОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ УНІВЕРСИТЕТУ

Горій В.

ORGANIZATIONAL AND PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR FORMING A DIALOGUE CULTURE OF UNIVERSITY STUDENTS

Horyi V.

У сучасній економічній та соціокультурній ситуації, що характеризується безліччю проблем, гостро відчувається потреба в такій людській взаємодії, яка при всій різниці поглядів будується на принципах довіри, взаєморозуміння, співробітництва.

Людство набуло стадії принципово нової соціально-природної цілісності, у якій загальнолюдські орієнтири стають домінуючими. Саме орієнтації на загальнолюдські, загальнокультурні цінності сформувалися передумови духовного відновлення України. Залучення особистості, що розвивається, до вищих духовних і культурних цінностей людства постає як складова здійснення соціокультурних перетворень в Україні.

Усе це передбачає пошук альтернативних тенденцій становлення та розвитку особистості. Однією з таких тенденцій є використання діалогу у навчально-виховному процесі. Завданням сучасної людини не лише усвідомлення діалогічного зв'язку з іншими людьми, а й перетворення її, з віртуальної форми на реальне людське буття [2, с. 5].

У зв'язку з цим проблема діалогу, його природи, сутності, функціональних та організаційних особливостей останнім часом привертає дедалі більшу увагу фахівців, про що свідчать численні дослідження в менеджменті, філософії, психології, педагогіці, лінгвістиці. Багато хто з них доводить, що тільки діалогічний підхід здатний забезпечити повноцінне формування особистості.

Форма вільної реалізації особистості у контексті гуманізації освіти передбачає діалогічні відносини, що відбуваються з іншими людьми,

суспільством, природою. Інтерес до діалогу сьогодні пов'язаний з його значенням у пізнанні людиною світу та самої себе. Людський світ діалогічний. Діалогічними є слово, думка, діяльність, спілкування. Діалогічний сам процес становлення людини, її сутність. Виникла вже ціла наука, що називається діалогікою.

Однак, ця потреба в діалоговій взаємодії, реалізується далеко не завжди, в силу як об'єктивних причин (економічні, політичні, соціокультурні тощо) так і суб'єктивних (небажання перебудувати звичні способи спілкування, моральна та практична неготовність до іншого типу відносин тощо), тому потрібно створення істинно людських відносин.

Орієнтація освіти на різнобічний розвиток особистості обумовлює необхідність зміни ціннісно-сміслових, змістовних та технологічних характеристик освіти. Реформування освіти об'єктивно вимагає від майбутнього фахівця високого професіоналізму, неодмінною ознакою якого є діалогова культура.

Звертаючись до цього феномену ми виходимо з того, що діалогова культура і загальна культура особистості діалектично взаємопов'язані, співвідносяться як частина і ціле, окреме, особливе і загальне. Їх важлива єдність у цьому, що творцем і носієм культури виступає особистість. У загальній та діалоговій культурі адекватні ціннісні орієнтири, гуманізація людського буття. Але діалогова культура носить суто особистісний характер, вимірюється глибиною інтеріоризації особистості, досягнень загальної культури та проявляється як культура особистісного впливу, що забезпечує трансляцію та засвоєння цінностей загальної культури [1, с. 38].

Сучасний стан нашого суспільства та його подальший розвиток багато в чому залежить від творчої ініціативи кожної людини, особливо фахівців вищої кваліфікації, покликаних брати участь в організації та управлінні матеріальним та духовним життям. Тому перед вищою школою гостро стоїть соціальне завдання – підготувати фахівців, які вміють бачити та знаходити способи вирішення проблем, що постають у розвитку суспільства, прогресу науки та

соціальної практики. Усе це передбачає пошук альтернативних шляхів становлення та розвитку особистості. Одним із таких напрямків є діалогова культура.

Через діалог створюється оптимальний психологічний режим для повноцінних та відкритих взаємин між людьми. Діалог і міжособистісні відносини, що складаються, на основі спільної діяльності в процесі практичного вирішення найгостріших проблем колективної життєдіяльності є дієвим засобом виховання та розвитку особистості студента.

Нині діалог стає невід'ємною частиною навчання та виховання у виші. У процесі діалогу майбутній фахівець опановує межі професійної культури, діалогової культури.

Знання та вміння, що лежать в основі діалогової культури, взаємодіють з усіма компонентами діяльності. На підставі цього професіограма майбутнього фахівця представляється як складна динамічна система, яка має свою специфічну структуру, до складу якої входять численні елементи, одним з яких є діалогова культура, яка виступає в єдності з професійною діяльністю, професійними вміннями через горизонтальні та вертикальні зв'язки. Діалогова культура є відображенням високорозвиненої професійної культури майбутнього фахівця, яка характеризується рядом специфічних рис, пов'язаних із природою діяльності.

Можемо стверджувати, що теоретичні знання про діалог та підходи до нього оформлені слабо, розуміння діалогу поверхове, на рівні життєвих уявлень, діалог не осмислюється студентами як багатоаспектне поняття. Встановлено, що діалог у процесі викладання використовується недостатньо через те, що у студентів та викладачів відсутні знання про можливості діалогу у навчально-виховному процесі. Була зафіксована деяка суперечливість між уявленнями про діалог та своїм місцем у ньому, це свідчить про те, що діалогічна спрямованість не є життєвою настановою багатьох студентів.

Творча активність студентів має обмежений характер, і прагнення реалізувати своє позитивне ставлення до інших нерідко не знаходить

адекватного вираження, що обумовлено стереотипами, що склалися, боязною вийти за рамки звичних форм, невмінням, а часом і відсутністю установки конструювати нові діалогічні форми взаємодії. Студентам досить складно проаналізувати діалогічну ситуацію, обчислити проблему, позначити її у формі питання та запропонувати відповідні рішення.

За основу формування діалогової культури майбутніх фахівців нами було взято професійно-діяльнісний підхід, що передбачає формування професійних умінь, властивостей та якостей майбутнього спеціаліста через його різноманіття видів його діяльності.

Список використаних джерел

1. Виноградня В. Напрями розвитку системи інформаційного забезпечення управління ВНЗ. *Рідна школа*. 2020. № 12. С. 36–40.
2. Вища школа: управління, фінансування і якість. *Освіта України*. 2019. № 8. С. 5.